

ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Зарипов Олимжан Кувандиқ ўғли,

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти Информатика

ўқитиш методикаси кафедраси доцент в.б. п.ф.ф.д.(PhD)

Email: olimjon4300@gmail.com

Abstract: The article analyzes and develops a model of the specifics of creating interactive educational resources in the e-learning environment, the availability of educational and scientific literature in electronic form

Key words: E-learning, interactive learning, internationality, educational resources, flexibility, modularity, parallelism

Аннотация: В статье проанализирована и разработана модель специфики создания интерактивных образовательных ресурсов в среде электронного обучения, доступности учебной и научной литературы в электронном виде.

Ключевые слова: Электронное обучение, интерактивное обучение, интернациональность, образовательные ресурсы, гибкость, модульность, параллельность

Аннотация: Ушбу мақолада электрон таълим муҳитида интерактив таълим ресурсларини яратишнинг ўзига хос хусусиятлари модели, ўқув ва илмий адабиётларнинг электрон шаклда мавжудлиги таҳлил қилинган ва ишлаб чиқилган.

Калит сўзлари: Электрон таълим, Интерактив таълим, интернационаллик, таълим ресурслари, мослашувчанлик, модуллик, параллеллик.

Кириш. Мамлакатимиздаги замонавий иқтисод қонуниятлари ўз шартларини илгари сурмоқда ва шунинг учун билимга фақат эгаллик қилиш билан чегараланиб бўлмайди. Замон билан ҳамнафас бўлиш, мустақил қарор қабул қила олиш, ўз устида доимий равишда ишлаш, ўз малакасини ошириб бориш даркор. Шунинг учун талаба ёшларнинг янги авлодини мустақил қарор қабул қила оладиган, билим олишига ўзи масъул бўла оладиган қилиб тарбиялаш эҳтиёжи сезилмоқда. Мустақил фикрлайдиган талабаларни тарбиялаш давлатимиз таълим тизимининг асосий мақсадларидан биридир.

Талаба мустақил ўзлаштира билиши, давомли равишда ўрганиб бориши, бу борада ўқитувчи талабаларнинг изланишларни ўрганиш кўникмаларини, ўтилган материалларни интерактив таълим ресурсларидан фойдаланиш орқали ўзлаштириш учун керакли маълумотларни излаб топиш кўникмаларини ҳосил қилиш лозим.

Асосий қисм. Интерактив таълим ресурсларини ишлаб чиқишда барча таълим олувчиларнинг бирдек таълим олишига шароит яратиб беришни, таълим турлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни кучайтирган ҳолда таълим беришда узлуксиз таълим сифатини оширишни, асосий фаолият билан бир қаторда қўшимча таълим олиш имкониятини яратиб беришни, узлуксиз таълим имкониятларини кенгайтиришни, янги тамойиллар асосидаги таълим даражасини таъминлашни мақсад қилиб олиниши зарур.

У.Ш.Бегимқуловнинг «Педагогик таълим процесларни ахборотлаштиришни ташкил этиш, бошқариш назарияси ва амалиёти» номли докторлик диссертациясида, олий таълим жараёнида электрон таълим муҳитини шакиллантириш, ҳар бир касбий соҳа мутахассисларнинг электрон таълим муҳитини ишлаб чиқиш, замонавий технологияларни тадбиқ қилиш усуллари асосий этиборга олинишини эътироф этиб, таълим жараёнларининг барча босқичларини ривожлантириш, бунда АКТ ни қўллаш асосида таълим сифатини ортиши, талабаларнинг фанлараро маълумотлар алмашинишининг ўзгариши,

шунингдек, таълимнинг асосий манбайи бўлган ахборотларни қайта ишлаш ва уларнинг ўзаро боғлиқлиги ҳақида фикр юритилган[1].

В.С.Хамидов, К.И.Сирожиддинов, Н.И.Умархонов, К-А.Исмоилов, Х-Е-Турсунбоев, З.С.Абдуллаевларнинг “Электрон таълим муҳитида касбий компетентликни такомиллаштириш” номли монографияси электрон таълим муҳитида касбий компетентликни такомиллаштириш масалаларига бағишланган. Илмий иш олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларининг касбий компетентлиги, уни узлуксиз ошириб бориш зарурияти ва унда электрон таълим муҳитининг ахамияти, электрон таълим муҳитида касбий компетентликни оширишнинг устивор йўналишлари ва бу орқали таълим сифатини ошириш масалаларига қаратилган[1].

Д.Н.Маматовнинг диссертация ишида электрон ахборот таълим муҳитида педагогик лойиҳалаштириш асосида касбий таълим жараёнларининг замонавий ахборот-методик таъминотини амалга ошириш имкониятларини жорий этишга қаратилган дастурий таъминот ва очик таълим ресурслари ишлаб чиқилган[2].

Юқоридаги тақитлаб ўтилган тадқиқодлар ва олиб борилаётган илмий иш асосида интерактив таълим ресурсларини яратишнинг ўзига хос хусусиятлари такомиллаштирилди(1-расм):

1-расм. Интерактив таълим ресурсларини яратишнинг ўзига хос хусусиятлари

- мослашувчанлик – талабаларга ўзларига қулай вақт, шароит ва масофадан имконияти борлиги;

- модуллилик – ўзаро боғланмаган алоҳида таълимдан – ўзаро боғланган ёки жамоага хос таълим шаклининг борлиги;

- параллеллик – таълим жараёнини иш фаолияти билан биргаликда давом қилдириш.

- кенг қамровлилик – таълим олувчилар сонининг чекланмаганлиги ва айни бир вақтда ахборот(маълумот)лар алмашиш имкониятларнинг мавжудлиги.

- иқтисодий тежамкорлик – таълим олувчиларнинг умумий битта аудиторияга йиғилиши ва мулоқот майдонида барча имкониятлар мавжудлиги уларнинг сарф харажатларини камайтириш имконияти.

- ижтимоий тенг ҳуқуқлилик – талабалар ижтимоий келиб чиқиши ва мавқейидан қатий назар барча қатори баробар бўла олиши.

- интернационаллилик – ўқув жараёнида эришилган натижаларни рақобатлашиш мақсадида олиб чиқиш ёки олиб келиш имконияти.

Шу билан бирга, интерактив таълим ресурслари умумий ҳолда иккита хусусиятга ҳам ажралади: ташқи ва ички.

интерактив таълим ресурсларининг ташқи хусусияти – замонавий интерактив таълим ресурсининг катта қисми, қоида тариқасида, махсус эффектлар билан бирга юқори даражадаги мультимедиа, анимацияга эга бўлишига боғлиқ.

Интерактив таълим ресурсининг ташқи характеристикасининг мавжудлиги, албатта, ички хусусиятларнинг мавжудлигини англатади. Уларга функционал мақсадни, тузилиш мазмуни, амалий қўллашда юқори натижадорликни етказиб бериш хусусиятини, хар ҳил босқичдаги қўлланувчиларга нисбатан мослашувчан имкониятлари, методик ва педагогик имкониятларини ва шу

кабиларни кўрсатиб берадиган электрон таълим ресурсларининг бир қанча хусусиятлари киради.

Интерактив таълим ресурсининг ички ва ташқи хусусиятлари мезонлар бўлиб хизмат қилиши мумкин. Афсуски, бу мезонлар ҳозиргача фақат сифат даражасида шакллантирилган. ИТР сифатини баҳолашнинг миқдорий хусусиятларини олиш ҳал қилиниши керак бўлган компьютер ва ахборот таълим технологияларини амалда жорий этишнинг энг муҳим муаммоларидан бири ҳисобланади. Шу ўринда, интерактив таълим ресурсларин яратиш бўйича «Ўзбекистон Республикаси олий таълими тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепсиясининг¹» мақсадли кўрсаткичларини келтириб ўтамиз (2-расм).

2-расм. Ўқув ва илмий адабиётларнинг электрон шаклда мавжудлиги

Тадқиқотимиз давомида таълим ресурсларини яратиш ва улардан фойдаланишни самарали ва юқори даражада такомиллаштиришга олоҳида қаралиб, электрон таълим ресурсидан фойдаланиш ва қўллашнинг

¹ Ўзбекистон Республикаси олий таълими тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепсиясининг мақсадли кўрсаткичлари 2-илова.

афзалликлари, интерактив таълим ресурсларини яратиш ва фойдаланишни такомиллаштиришнинг янги усуллари келтириб ўтганмиз.

Таълим йўналишларининг амалдаги ўқув режаларида айна бир фан учун белгиланган умумий ўқув соати икки қисмга: аудитория ва мустақил иши соатига ажратилган. Аудитория соати ўқув режаларида аудитория машғулоти (маъруза, амалий, семинар ва лаборатория ишлари) учун тақсимланган ҳолда берилган. Мустақил иши соати яхлит ҳолда берилган бўлиб, талабаларнинг мустақил ишни қандай материаллар асосида ҳар бир мавзунинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб ўқитувчини ўқуви, илмий малакаси ва педагогик профессионалликка ҳавола бажарилгани ҳолда яқка тартибдаги иш соатларини ўринлаш тавсифи ва кўрсатмалар бир қанча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда берилди.

Мазкур лойиҳа доирасида олий таълим тизимида интерактив таълим ресурсларини яратиш ва ундан фойдаланиш талабаларнинг билим олишдан мақсадлари, шу мақсадларга қандай эришишлари – мавжуд ўқув ресурслардан фойдаланган ҳолда амалдаги ўқув дастурлари доирасидаги материалларни қандай ўзлаштиришлари бўйича мустақил қарор қабул қилишларини назарда тутди.

ХУЛОСА. Тадқиқотимиз давомида олий таълим жараёнида интерактив таълим ресурсларини яратишнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд ҳолати, амалий технологиялардан фойдаланиш имкониятлари, интерактив таълим ресурсларини яратишга қўйиладиган талаблар, таълим воситалари, ИЭТРЯда таяниладиган дидактик тамойиллари мазмун ва моҳияти очиқ берилди.

Юқоридагилар асосида интерактив таълим ресурсларини яратишнинг ўзига хос хусусиятлари, ўқув ва илмий адабиётларнинг электрон шаклда мавжудлиги, интерактив таълим ресурсларини яратишга қўйиладиган талаблар, ИЭТРЯда таяниладиган дидактик тамойилларининг ўзига хос хусусиятлари, компьютер

графикасида талабаларни ўқитишнинг ўзига хос хусусиятлари ва уларнинг ҳар бирига индивидуал ёндашувчи босқичлари келтириб ўтилган.

АДАБИЁТЛАР

1. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий технологиялар // Педагогик таълим. – Тошкент: 2005. – №. 6. – Б. 15-17.
2. Маматов Д.Н. Электрон ахборот таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш// Пед. фан. фалс. докт. ... дисс. автореферати. – Тошкент: 2017.-526.
3. Зарипов, О. (2023). Электрон таълим муҳитида интерактив таълим ресурсларини яратиш методикасини бошқариш моделлари. *Journal of Integrated Education and Research*, 2(1), 7-12.
4. Зарипов, О. К. "Педагогические условия обучения компьютерной графике студентов в высшем учебном заведении. "innovations and modern pedagogical technologies in the education system (2020): 29.
5. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bayramova Shohida Dilshodbek qizi. Zamonaviy web texnologiyalar yordamida multimediali web ilova ishlab chiqish. *Innovations in technology and science education*. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 17-24.
6. U.A. Madaminov, O.K. Ataboev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. Java dasturlash muhitida shart operatorlari (if, switch case). *Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences*. Volume 2 | issue 5. 2022/5. 1203-1208 p.